

नानार्थशब्दजन्यशाब्दबोधमीमांसा

- सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

{ शब्दस्त्रिधा वाचको, लक्षको व्यञ्जकश्चेति। तेषामर्थोऽपि त्रिधा वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थश्चेति एतान् अर्थान् शब्दशक्तिः अभिव्यनक्ति सा शक्तिरपि त्रिधा वर्तते अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना इति अभिधाशक्तिः साक्षात् सङ्केतितमर्थं बोधयति । मुख्यव्यापारो अस्याभिधा भवति । लक्षणा मुख्यार्थबाधे सति प्रयोजनवशात् रूढिवशाद् वा अर्थं प्रतिपादयति । यदा अभिधालक्षणाशक्त्योः कार्येऽवसिते तदा यया अन्योऽर्थो बोध्यते सा वृत्तिर्व्यञ्जना । व्यञ्जना निगूढमर्थं बोधयति । सतीषु तिसृषु शब्दशक्तिषु नानार्थशब्दानामर्थनियामकं वाक्यात्, प्रकरणात्, देशात् अथवा संसर्गादिभिः हेतुभिः विधीयते । अस्मिन् शोधलेखे विदुषा लेखकेन भृशं प्रयत्नं विधाय नानार्थशब्दजन्यशाब्दबोधे साहित्याचार्याणां मतान्तराणि परिशील्य सम्प्रधार्य च सूक्ष्मतया विमृष्टानि ।
- सम्पादकः }

पदस्य हि व्यापारमहिम्नाऽर्थप्रत्यायकत्वम् । व्यापाराश्च कैश्चिदभिधामात्रं, कैश्चिदभिधातात्पर्ये, कैश्चिदभिधातात्पर्यलक्षणाः, अपरैश्चाभिधातात्पर्यलक्षणा-व्यञ्जना इति बहुधा स्वीकृताः सन्ति । तत्र पदमभिधाव्यापारेणाभिधेयमर्थं बोधयतीति निर्विवादं तथ्यम् । ननु सन्ति अनेकानि नानार्थकपदानि, कथं च तेषामेकार्थनियमनम्, कश्च तत्र व्यापार इति चेदाचार्यभर्तृहरिणा शब्दार्थनिर्णये तत्तन्निश्चयोपायाः प्रदर्शिताः । तद्यथा –

वाक्यात् प्रकरणादार्थादौचित्याद् देशकालतः ।

शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्¹ ॥

अयमाशय महावैयाकरणस्याचार्यभर्तृहरेः यत् शब्दार्थाः केवलाद् रूपान्न विशिष्टार्थरूपाः प्रतीयन्ते परन्तु वाक्यात्, प्रकरणात्, अर्थात्, औचित्यात्, देशात् कालादपि । अपरैरपि वैयाकरणैः संसर्गादीनां हेतुत्वेन कल्पयित्वोक्तम् -

¹ भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, 2.314 / वाक्यकाण्डम्, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1980.

संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥

सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥²

तत्र च केचन "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते"³ इति दर्शनमनुसृत्य अर्थभेदाच्छब्दभेद इत्यामनन्ति । अपरे च अर्थभेदाच्छब्दभेदं नाङ्गीकुर्वन्ति । तत्र शब्दभेदपक्षे स्वभावतः भिन्नेषु समानानुपूर्विकेषु शब्देषु रूपसाम्येऽपि भिन्नेषु शब्देषु संसर्गादिभिरर्थविशेषनिर्णयः क्रियते । शब्दैकत्वपक्षे तु भिन्नास्वपि शक्तिषु (अत्र शक्तिर्नाम अभिधा, तथा च तत्तदर्थप्रयोजकाभिधाव्यापारे भेदं स्वीकृत्य) आनुपूर्विसाम्यात् अलब्धविभागासु संसर्गादिभिरेव अर्थनिर्णयः क्रियते । एवमुभयपक्षेऽपि संसर्गादीनां शब्दार्थनिर्णये हेतुत्वेन कल्पनमिति संसर्गाद्युपन्यास अपेक्षित इति । तदुक्तं -

"इह कैश्चिदर्थभेदाच्छब्दभेदोऽभ्युपगतः, तदपरैरेकशब्दतेति द्वौ पक्षौ । तत्र नानात्वपक्षे स्वभावभिन्नेषु तुल्यश्रुतिषु रूपाभेदानवच्छिन्नेषु निमित्तान्तरैः संसर्गादिभिरवच्छेदः क्रियते । एकत्वपक्षे त्वर्थाभिधाने भिन्नासु शक्तिषु श्रुतिसारूप्यमात्रादलब्धविभागासु तथैव संसर्गादिभिरर्थनिर्णयः क्रियत इत्युभयत्रापि प्रकरणादयः शब्दार्थनिर्णयनिपुणा इति तदुपन्यासः क्रियते⁴ ।"

एवमत्र अनेकार्थानां शब्दानामर्थानवच्छेदे सति संसर्गादीनां हेतुत्वे तूभयत्र (व्याकरणसाहित्यशास्त्रयोः) समाना एव सरणिः । परं संसर्गमर्यादयाऽर्थावच्छेदे सत्यपि कथमर्थान्तरप्रतीतिः के वा तत्र व्यापाराः इति सन्दर्भे विद्वत्सु मतभेदो दृश्यते । तेषां च मतानि विमर्ष्टुमिह विचाराः प्रस्तूयन्ते ।

² तदेव, 2.315 - 316.

³ तदेव, 1.131

⁴ तदेव, पृष्ठं 383. सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1980.

तत्र अनेकार्थकानां शब्दानां अर्थानवच्छेदे सति संयोगादिभिरेकार्थे नियमनात्परमपि यया शक्त्याऽप्रकृतार्थः प्रतीयते सा व्यञ्जनेति प्राचां साहित्यशस्त्रिणां मम्मटादीनामाशयः । तदुक्तमाचार्यमम्मटेन –

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

संयोगाच्चैरवाच्यार्थधीकृद्वापृतिरञ्जनम्⁵ ॥

आचार्यमम्मटमतं निराकृत्य रसगङ्गाधरकारः पण्डितराजजगन्नाथोऽप्रकृतार्थस्यापि वाच्यत्वं सिसाधयिषुः यथा स्वपक्षावतरणं चकार तदिह प्रतन्यते ।

प्राचीनाचार्याणां मतेनानेकार्थकशब्दानां संयोगादिभिरेकार्थे नियमनात्परं यया शब्दशक्त्याऽर्थान्तरस्य बोधो जायते सा शक्तिर्व्यञ्जना नाम । यथा – ‘सुरभिमांसं भक्षयति’ इत्यत्र गो-सुगन्धिरूपानेकार्थकवाचकस्य सुरभिपदस्य प्रकरणद्वारा सुगन्धितरूपार्थे नियमनं भवति, ततश्च व्यञ्जनाशक्त्या गोरूपार्थस्य प्रतीतिर्जायते ।

‘सुरभिमांसं भक्षयति’ इत्यत्र अप्राकरणिकार्थस्यापि बोधोऽभिधया किमर्थं न भवतीति प्रश्ने सति प्राचामुत्तरं पक्षद्वयेन प्रस्तूयते ।

1. अनेकार्थकशब्दश्रवणान्तरं प्रथमतः कोषादिषु संकेतितानां सर्वेषामर्थानां स्मृतिर्जायते । ततः प्रकरणादिद्वारा वक्तुस्तात्पर्यविषयीभूत एक एवार्थः स्मृतिपथमागच्छति । तदानीमप्राकरणिकार्थविषयिकी प्रथमा स्मृतिर्विलीना जायते । यदि अत्र प्रश्नः क्रियते यद् – “यथा प्राकरणिकार्थस्य बोधोऽभिधया भवति तथाऽप्राकरणिकार्थस्य बोधोऽभिधया किमर्थं न भवति ?” उच्यते – “अप्राकरणिकमर्थं प्रति प्रकरणादिज्ञानं प्रतिबन्धकत्वेन कल्प्यते” इति । तत्रापि यद्युच्यते – “व्यञ्जनाशक्त्या प्रतीयमानमप्राकरणिकमर्थं प्रति प्रकरणादिज्ञानं किमर्थं नैव प्रतिबध्नाति ?” तदोक्तं – “अभिधाबोध्यस्यार्थस्य प्रतीत्यर्थमेव व्यञ्जनाया उल्लासाद् व्यञ्जनाभिन्नं प्रत्येव प्रकरणादिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं सम्भवति न तु व्यङ्ग्यप्रतीतिं प्रति । अथवा सत्यपि प्रतिबन्धके व्यञ्जनायाः उत्तेजकत्वेन तादृशप्रतिबन्धकनाशः” इति ।

⁵ मम्मटः, काव्यप्रकाशः, 2.18

2. अपरे तु नानार्थशब्दजन्यशाब्दबोधे तात्पर्यनिर्णयं हेतुत्वेन कल्पयन्ति । अन्यथा हरिरित्युच्चारिते विष्णुविषयकतात्पर्यज्ञानरहितत्वेऽपि तद्विन्नसिंहादिविषयकतात्पर्यज्ञानयुक्तत्वेऽपि वा विष्णुविषयकबोधापत्तिः स्यात् । एतेनाऽनेकार्थोपस्थितौ तात्पर्यनिर्णयस्य शाब्दबोधहेतुत्वेन सिद्धत्वात् नानार्थकशब्दश्रवणान्तरं पुरुषस्य सर्वेऽपि संकेतिता अर्था उपतिष्ठन्ते, ततश्च तात्पर्यसन्देहे जाते सति प्रकरणादिद्वारा तात्पर्यनिर्णयः क्रियते । तेन च तात्पर्यविषयीभूतस्यैवार्थस्यान्वयबोधो भवति नान्यस्य । एवं तात्पर्यविषयीभूतस्यैवार्थस्यान्वयबोधोपपत्त्यर्थं पूर्वमते समाश्रितायाः प्रकरणादिज्ञानप्रतिबन्धकजन्यायाः एकमात्रविषयकस्मृतेः नापेक्षा, नापि द्वितीयोपस्थितौ तात्पर्यविषयेतरार्थवारणाय तात्पर्यनिर्णयस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनापेक्षा । एवञ्च शाब्दबोधे तात्पर्यनिर्णयस्य कारणत्वेन कल्पनेन 'सुरभिमांसं भक्षयति' इत्यत्र वक्तुः सौरभमयमांसभक्षणरूपार्थे तात्पर्यत्वात् तस्यैवार्थस्य वाच्यत्वं, गोमांसभक्षणरूपार्थस्य तु व्यञ्जनागम्यत्वमिति ।

एवमत्र पूर्वोक्तपक्षद्वये प्रथमपक्षानुसारं प्रकरणादिप्रतिबन्धकज्ञानजन्या प्राकरणिकार्थमात्रविषयिणी द्वितीया स्मृतिः स्वीकृतेति तत्र 'विशेषस्मृतिहेतवः 6' इति हरिकारिकाग्रन्थः आनुकूल्यं भजते । तथा च संयोगादिकर्तृकानेकार्थशब्दनिष्ठवाचकतानियमनपरको मम्मटग्रन्थोऽपि संगच्छते । द्वितीयपक्षे च हरिकारिकास्थस्मृतिशब्दस्य निश्चयपरत्वं व्याख्याय तात्पर्यसन्देहे संयोगादीनां विशेषार्थविषयकतात्पर्यनिश्चयकारणत्वं सिद्ध्यति । तदुक्तं - 'शब्दार्थनिर्णयप्रस्तावे तत्तन्निश्चयोपायानुपदर्शयितुकामः 7' इति । अस्मिंश्च द्वितीयकल्पे एकार्थमात्रविषयकस्मृतेरावश्यकता निरस्ता, प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावोऽपि प्रत्याख्यातः । एवं

⁶ भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, 2.316

⁷ भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, 2.314 इति कारिकातः पूर्व / पृ.सं. 379, वाक्यकाण्डम्, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1980.

‘संयोगाद्यैर्वाचकतायाः नियन्त्रणम्’ इत्यतः ‘एकार्थमात्रविषयकतात्पर्यनिर्णयः’ इत्यर्थसाधनेन शाब्दबोधानुकूलत्वं भजते इति न वाक्यपदीयकाव्यप्रकाशग्रन्थविरोध इति भाव्यम् ।

अत्र प्रश्नः समुदेति व्यञ्जनाया अपि पदशक्तित्वेन स्वीकृतत्वात् पूर्वोक्तद्वितीयपक्षसम्मताभिधाबोध्यप्राकरणिकार्थबोधानन्तरं तात्पर्यज्ञानात्मकपद-ज्ञानस्य नष्टत्वात् कथं व्यञ्जनया प्राकरणिकार्थबोध ? इति । तदोच्यते – येन व्यापारेण प्राकरणिकाभिधेयार्थस्य बोधो भवति स एव व्यापारो व्यङ्ग्यार्थबोधकालेऽपि पर्यवतिष्ठतीति न दोष इत्येके । अन्ये च – पदजन्यार्थबोधे शक्यतावच्छेदकमिव (वाच्यत्वधर्म इव) पदमपि विशेषणतया भासते, तथैव व्यङ्ग्यार्थबोधादव्यवहितपूर्वं प्रतीतस्य वाच्यार्थस्यैव पदज्ञानरूपत्वात् व्यङ्ग्यार्थस्यापि पदशक्तिबोध्यत्वं सम्भवति । उक्तं च भर्तृहरिणा – न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ इति ।

सन्दर्भेऽस्मिन् साहित्यशास्त्रीयाचार्येषु पण्डितराजजगन्नाथस्य विचाराः वैशिष्ट्यं भजन्ते । तन्मतेन – प्रकरणादिद्वारा वक्तुस्तात्पर्यविषयीभूतस्यैकस्यैवार्थस्य स्मृतिर्जायते । अपरञ्च प्रकरणादिज्ञानं परार्थोपस्थापने प्रतिबन्धकमिति यदुक्तं तदसारं, प्रकरणादिजन्यतात्पर्यमहिम्नैव विवक्षितार्थविषयकशाब्दबोधोपपत्तेः एकार्थमात्रद्वितीयार्थोपस्थितेरनावश्यकत्वात् । अनुभवजन्यसंस्कारतदुद्बोधकयोः विद्यमानयोः सतोः अप्राकरणिकार्थरूपस्मृतौ प्राकरणिकार्थस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनमपि सकलतन्त्रविरुद्धम् । ‘पयो रमणीयम्’ इत्यत्र दुग्धप्रकरणज्ञाने विद्यमानेऽपि नानार्थविषयकदृढसंस्कारशालिनां दुग्धजलोभयार्थस्मरणं निर्बाधम् । अज्ञातप्रकरणेन केनचित् पृष्टे सति ‘वक्तुरत्र दुग्धे तात्पर्यं न तु जले’ इति कथनमपि ज्ञातप्रकरणस्यापि उभयार्थबोधे प्रमाणत्वेन सिद्धम् ।

ये खलु मम्मटादयः प्राञ्चो नानार्थशब्दजन्यशब्दबोधे प्राकरणिकार्थज्ञानं प्रति तात्पर्यनिर्णयस्य नियमेन हेतुत्वं साधयन्ति, तथा च तत्र जायमानमतात्पर्यविषयीभूतार्थं प्रति व्यञ्जनायाः कारणत्वं कल्पयन्ति तेषां मते प्राकरणिकार्थबोधं प्रति तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वकल्पनं निरर्थकम्, सर्वत्राभिधाशक्त्या प्राकरणिकार्थस्य, व्यञ्जनाशक्त्या चाप्राकरणिकार्थस्य बोध्यत्वं तैः स्वीकृतत्वात् ।

तैः (मम्मटादिभिः) प्राकरणिकार्थबोधं प्रति तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वं साधयितुं यदि "तात्पर्यनिर्णयकार्यतावच्छेदककुक्षौ अभिधाजन्यत्वं निवेश्यते, अयमर्थः 'अभिधाजन्यतदर्थविषयकबोधं प्रति तदर्थविषयकतात्पर्यनिर्णयो हेतुः' इत्याकारककार्यकारणभावोऽङ्गीक्रियते, तेन च व्यञ्जनाजन्याप्राकरणिकार्थबोधे न कापि बाधा" इत्युच्यते तदप्यसङ्गतमिति जगन्नाथो दर्शयति । तद्यथा - 'सोऽव्यादिष्टभुजङ्गहारवलयस्त्वां सर्वदो माधवः' इत्यादौ श्लेषकाव्ये यथा शिवविष्णुरूपौ द्वावप्यर्थौ अभिधाशक्त्यैवावगम्येते तथा 'सुरभिमांसं भक्षयति' इत्यादावपि द्वयोरपि प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोरभिधयैव बोधः सम्भवति । एवं प्राकरणिकार्थबोधं प्रति तात्पर्यज्ञानस्य हेतुताया असिद्धत्वात् नानार्थस्थले युगपदभिधाजन्यार्थद्वयबोधासम्भवत्वाभिधानमयुक्तमेव । एवं च नानार्थस्थलेऽतात्पर्यविषयशाब्दबुद्धिसम्पादनाय व्यञ्जनास्वीकारोऽनुचित एव, अभिधयैवोभयोरप्यर्थयोर्बोधोपगमादिति जगन्नाथस्याशयः ।

जगन्नाथः मम्मटसम्मतां शङ्कामुत्थाप्य निराकरोति - यद्युच्येत 'नानार्थस्थलेऽतात्पर्यविषयीभूतस्यार्थस्य क्वचिदेव व्यञ्जनया बोधो न तु सर्वत्र' इति न, तादृशकारणत्वस्याभावात् । व्यञ्जनाजन्यबोधे च तात्पर्यस्य कारणत्वमप्यसिद्धं, व्यतिरेकव्यभिचारापत्तेः । तथा हि - 'प्रससार शनैर्वायुर्विनाशे तन्वि ते सदा' इत्यादौ अक्षीलत्वदोषकारणभूतनायिकामरणाऽपानवायुनिःसरणारूपाऽप्राकरणिकार्थप्रतीतिः व्यञ्जनाजन्या सर्वानुभवसिद्धा, कवेस्तात्पर्यञ्च तस्मिन्नक्षीलार्थे कथमपि स्वीकर्तुं नोचितम् । श्रोतुः शक्तिविशेषो व्यक्तेरुल्लासे हेतुरित्यपि न शक्यते वक्तुम्, 'उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुवाहं' इत्यत्र अज्ञातद्वितीयार्थस्य विस्मृतद्वितीयार्थस्य वा जनस्यापि व्यञ्जनया तदापत्तित्वप्रसक्तेः । 'जैमिनीमलं धत्ते रसनायामयं द्विजः' इत्यादौ द्विजस्य निजजिह्वायां जैमिनीयमलधारणरूपस्य बाधितस्याप्राकरणिकार्थस्य बोधाय व्यञ्जनावश्यमाश्रयणीयेत्यपि न युक्तं वक्तुं, 'गामवतीर्णा सत्यं सरस्वतीयं पतञ्जलिव्याजात्' इत्यादौ यथा बाधितस्य पतञ्जलेः सरस्वतीत्वकथनरूपार्थस्य सङ्गतये यत्नः साधितः तथा तत्रापि मन्तव्यम् । अन्यथा सर्वेष्वेवालङ्कारेषु

वाच्यार्थबोधनिमित्तं व्यञ्जनाऽङ्गीकरणीया स्यात् । एतेन नानार्थप्रतिपादकस्य शब्दस्याऽप्राकरणिकेऽर्थे व्यञ्जनेति प्राचां मम्मटादीनां कथनमयुक्तमिति जगन्नाथस्याशयः ।

एवं जगन्नाथः नानार्थस्याप्राकरणिकेऽर्थे प्राचीनाचार्यसम्मतां निरस्याधुना तादृशे स्थले यत्र प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोरौपम्यप्रतीतिस्तत्र व्यञ्जनामङ्गीकरोति । अथ च यत्र योगरूढस्य पदस्य 'रूढिर्योगापहारिणी' इति नयेन योगशक्तौ नियन्त्रितायां सत्यां रूढिशक्तिबोध्यार्थस्य परमपि यया योगशक्तिलभ्यार्थो बोध्यते सैव शब्दशक्तिमूला व्यञ्जनेति तल्लक्षयति । तद्यथा -

योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूढ्या नियन्त्रिते ।

धियं योगस्पृशोऽर्थस्य या सूते व्यञ्जनैव सा^४ ॥

तदुदाहरणञ्च -

अबलानां श्रियम् हृत्वा वारिवाहैः सहानिशम् ।

तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः ॥

अत्र विद्युतः मेघैः सह नायिकानां शोभां हृत्वा यस्मिन् काले सततं वर्तन्ते सः वर्षाकालः समागत इति योगरूढिलभ्यो वाच्योर्थः । परं वाच्यार्थेऽस्मिन् चमत्काराभावात्, काव्यस्य च चमत्काराधीनत्वात् अशक्तानां द्रव्यमपहृत्य जलवाहकैः पुरुषैः सह पुंश्चल्यो रमन्ते इति योगलभ्यार्थः व्यञ्जनयैव प्रतीयते इति जगन्नाथस्याशयः ।

अन्यच्च -

चाञ्चल्ययोगिनयनं तव जलजानां श्रियं हरतु ।

विपिनेऽतिचञ्चलानामपि च मृगाणां कथं हरति ॥

अत्र चाञ्चल्यगुणाधिकेन तव लोचनेन चाञ्चल्यगुणरहितानां कमलानां शोभायास्तिरस्कार कृत इति नैवाश्चर्यकारी, अरण्येऽतिचञ्चलानामपि हरिणानां शोभायास्तिरस्कारस्तवलोचनेन कृत इति आश्चर्यकारीति योगरूढिलभ्यो वाच्योर्थः । डलयोरैक्यात् जलजानां = जडजानां मूर्खपुत्राणाम् इति, नयतीति नयनमिति व्युत्पत्त्या नेतृत्वेन चौर इति, मृगयन्तीति मृगा इति व्युत्पत्त्या मृग अन्वेषणे इत्यदन्ताच्चुरादिधातोः पचाद्यच्प्रत्यये मृगः = गवेषकः, इत्येवं रूपा

^४ जगन्नाथः, रसगङ्गाधरः, द्वितीयाननम्, संग्रहश्लोकः।

अर्थाः योगलभ्याः । एवञ्च मूर्खपुत्राणां धनहरणं सुशकं, न तु गवेषकाणामिति योगलभ्यार्थः व्यञ्जनयैव प्रतीयते इति जगन्नाथस्याशयः ।

एतेन संयोगादिभिरर्थान्तरस्याभिधायकत्वनियमनात्परमपि यत्र क्वचिदर्थान्तरप्रतिपादनं तत्र व्यञ्जनाख्यव्यापार इति प्राचां मम्मटादीनामलङ्कारशस्त्रिणां सिद्धान्तः । नव्यानान्तु जगन्नाथादीनां मतेन अनेकार्थकशब्दानामुभयेऽप्यप्राकरणिके प्राकरणिके चार्थे अभिधैव व्यापारः । परं यत्र तयोः क्वचिदौपम्यप्रतीतिः तत्रैव व्यञ्जना न तु सर्वत्रेति भेदः ।

परमत्र प्रश्नः समुदेति यत्रानेकार्थकशब्दानामौपम्यप्रतीतिर्न जायते, न वा योगरूढपदप्रयोगस्तत्र द्वितीयार्थप्रतीतिः कया शक्त्या प्रसज्येत ? तद्यथा –

पथिक ! नात्र स्रस्तरमस्ति मनाक् प्रस्तरतले ग्रामे ।

उन्नतपयोधरं प्रेक्ष्य यदि वससि तद् वस ॥

इत्यत्र न प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोरौपम्यप्रतीतिः न वा स्रस्तरादिपदानि योगरूढानि । तथापि स्रस्तरपयोधरादिशब्दमहिम्ना यया वृत्त्या 'यद्युपभोगक्षमोऽसि तदा वस' इत्याकारको व्यङ्ग्योऽर्थो व्यज्यते सा व्यञ्जनैव वृत्तिः । स्रस्तरादिपदानि च परिवृत्त्यसहानीति शब्दशक्तिमूलिकेयं व्यञ्जना । अतः अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना न केवलमनेकार्थाभिधायकानां पदानां संयोगादिभी रूढिशक्त्या वा नियन्त्रितवाच्यस्थले एवेति नियमोऽपि तु तद्व्यतिरिक्तेऽपि । यत्र च क्वचित्तादृशं नियन्त्रणं तत्रोभयार्थस्यापि प्रथमं वाच्यत्वं स्वीकर्तव्यमेव ततः तन्नियन्त्रणात्परमपि येन व्यापारेण परिवृत्त्यसहव्यञ्जकशब्दमहिम्नाऽन्यार्थबोधनमसावप्यभिधामूला व्यञ्जनेत्यस्माकीनः पक्षः ।

सन्दर्भग्रन्थसूची

- आनन्दवर्धनविरचितः ध्वन्यालोकः, दीधितिसंस्कृतहीन्दीव्याख्योपेतः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९७९
- जगन्नाथकृतः रसगङ्गाधरः, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, २००३.
- नागेशभट्टकृता परमलघुमञ्जूषा, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९९८.
- भर्तृहरिकृतं वाक्यपदीयम्, वाक्यकाण्डम्, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1980.
- मम्मटकृतः काव्यप्रकाशः, डॉ. नरेन्द्रः, ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी, संवत् २०४२

- मम्मटकृतः काव्यप्रकाशः, मोतिलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९८०.
- महिमभट्टकृतः व्यक्तिविवेकः, सं.रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी, १९७९.
- मुकुलभट्टविरचिता अभिधावृत्तिमातृका (सुबोधिनीसंस्कृतवृत्त्या सङ्गमनीहिन्दीवृत्त्या च विभूषिता) सं.
डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २००८
- विश्वनाथकृतः साहित्यदर्पणः, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २००७

सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

Sugyan Kumar Mahanty

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, वेदव्यासपरिसरः,

बलाहरम्, हि.प्र.177108.

Email - sugyan2003@yahoo.co.in,